

HABILIDADES SOCIALES Y CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

Vera Pérez, Melisse del Carmen (1), López Cisneros, Manuel Antonio (2),
Telumbre Terrero, Juan Yovani (3), Noh Moo, Pedro Moisés (4)

1 [Estudiante de la Licenciatura en Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Carmen] | Dirección de correo electrónico: [104253@mail.unacar.mx]

2 [Doctor en Ciencias de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Carmen] | Dirección de correo electrónico: [mlopez@pampano.unacar.mx]

3 [Doctor en Salud Mental, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Carmen] | Dirección de correo electrónico: [jtelumbre@pampano.unacar.mx]

4 [Maestro en Ciencias de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Carmen] | Dirección de correo electrónico: [pnoh@pampano.unacar.mx]

Resumen

Introducción: durante la adolescencia se experimentan una serie de cambios decisivos para su vida futura, se viven cambios mentales, emocionales y físicos. **Propósito:** determinar la relación entre las habilidades sociales y el consumo de alcohol en adolescentes estudiantes de secundaria. **Métodos:** Estudio transversal descriptivo correlacional, llevado a cabo en 182 adolescentes de Educación Secundaria de una institución pública ubicada en ciudad del Carmen, Campeche a través de un muestreo aleatorio simple. Como instrumentos se utilizó una Cédula de Datos Personales e Historial del Consumo de Alcohol y el Cuestionario de Factores de Riesgo y de Protección Ante el Consumo de Drogas en el rubro de Habilidades Sociales. **Resultados:** se identificó una relación negativa y significativa ($r_s = -.243$, $p = .38$) de las habilidades sociales con la cantidad de bebidas alcohólicas consumidas por los adolescentes, lo cual indica que a mayores habilidades sociales menor es el consumo de alcohol en los adolescentes. **Conclusión:** se destaca que el consumo de alcohol es una problemática de salud que está presente en los adolescentes y que está asociada a factores donde el individuo nace, crece y se reproduce.

Abstract

Introduction: during adolescence, a series of decisive changes are experienced for their future life, mental, emotional, and physical changes are experienced. **Objective:** to determine the relationship between social skills and alcohol consumption in adolescent high school students. **Methods:** Cross-sectional descriptive correlational study, carried out in 182 adolescents of Secondary Education from a public institution located in Ciudad del Carmen, Campeche through a simple random sampling. The instruments used were a Personal Data Card and History of Alcohol Consumption and the Questionnaire of Risk and Protection Factors Against Drug Consumption in Social Skills. **Results:** a negative and significant relationship ($r_s = -.243$, $p = .38$) of social skills with the number of alcoholic beverages consumed by adolescents was identified, which indicates that the higher the social skills, the lower the alcohol consumption in adolescents. **Conclusion:** it is highlighted that alcohol consumption is a health problem that is present in adolescents and that it is associated with factors where the individual is born, grows and reproduces.

**Palabras
Clave**

Consumo de alcohol; adolescentes, habilidades sociales.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial el consumo de alcohol se encuentra dentro de los principales factores que contribuyen a una muerte prematura, ocupa el tercer lugar mundial entre los factores de riesgo de enfermedades y de discapacidad, es decir, que el consumo nocivo de alcohol se relaciona íntimamente con alrededor de 200 trastornos [1]. Se estima que cada año se producen aproximadamente 3.3 millones de muertes en el mundo relacionadas al consumo nocivo de alcohol, representando un 5.9% de todas las defunciones. En general, el 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol [2].

El Informe de Situación Regional sobre el Alcohol y la Salud en las Américas [3], señala que se consume más alcohol que en el resto del mundo y que en los últimos cinco años los episodios de consumo excesivo han aumentado. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco ENCODA [4] en México, reportó que el consumo de alcohol alguna vez en adolescentes ha permanecido estable desde 2011 de 42.9% a 39.8%. Asimismo, las prevalencias del último año y mes no han tenido variaciones significativas al pasar de 30% a 28% y de 14.5% a 16.1%, respectivamente.

A nivel regional la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes [5], reporta para el Estado de Campeche que el 48.3% de la población estudiantil ha consumido alcohol alguna vez en la vida con un 49.3% hombres y 47.3% mujeres, y el 11% ha presentado consumo excesivo de alcohol (11.9% hombres y 10.2% mujeres). Por nivel educativo, 7.6% de los alumnos de secundaria tiene un consumo problemático y se incrementa significativamente en los de bachillerato (15.6%).

Es preciso mencionar que en la adolescencia el sujeto está experimentando una serie de cambios decisivos para su vida futura. En esta etapa evolutiva el universo de valores, intereses, actitudes

vitales y comportamientos adultos quedan, si no fijados, al menos orientados, y la propia identidad personal se va configurando, experimentando un desarrollo emocional, mental y físico que lo llevará a tratar de independizarse de sus padres y a buscar su propia identidad [6].

Uno de los aspectos que se ha asociado al no consumo de alcohol son las habilidades sociales con las que cuenta el adolescente y que adquiere en el medio en el cual se desarrolla [7]. Las cuales se definen como la habilidad de una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria [8]. Estas habilidades permiten resolver problemas, comunicarse efectivamente y poder expresar sentimientos, pensamientos y acciones de forma acertada [9].

La literatura pondera el papel protector de las habilidades sociales [10], tales como la resistencia a la presión, autoestima, autoeficacia y la empatía, debido a la importancia de la socialización en esta etapa de la vida [11].

El adolescente con pocas habilidades sociales presenta más dificultades para resistirse a la presión de sus compañeros, por lo tanto, las habilidades sociales representan un papel importante en la vida de los individuos jugando un papel como factor de protección en contra de conductas adictivas [12]. Con base a lo anteriormente expuesto se realizó la presente investigación con el objetivo de determinar la relación entre las habilidades sociales y el consumo de alcohol en los estudiantes del nivel secundaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño del presente estudio fue de tipo transversal descriptivo correlacional; transversal por que se realizó una sola medición en el tiempo; descriptivo por que se describió el consumo de alcohol y las habilidades sociales de los adolescentes y correlacional por que se determinó la relación entre ambas variables [13].

La población del estudio estuvo conformada por 757 adolescentes de Educación Secundaria de una institución pública ubicada en ciudad del Carmen, Campeche. El muestreo fue aleatorio simple, la determinación del tamaño de la muestra se obtuvo con el programa n´QueryAdvisor V4.0, se consideró que el principal parámetro a estimar fue una proporción (p), con un nivel de confianza del 95%, con un límite de error de estimación de .04 y un enfoque conservador de 50%. Considerando una población de 757 sujetos, se determinó una muestra de 182 adolescentes, sin embargo, se consideró un 10% de tasa de no respuesta quedando una muestra final total de 213 adolescentes [14].

Para la recolección de la información se utilizó una Cédula de Datos Personales e Historial del Consumo de Alcohol Prevalencia de Consumo de Alcohol conformada por dos secciones, la primera contiene nueve preguntas abiertas que son la edad, género, estado civil, años de escolaridad, semestre y ocupación. En la segunda sección se indaga sobre la prevalencia del consumo de alcohol, cuatro preguntas dicotómicas de si y no y dos preguntas abiertas.

Para medir las habilidades sociales se utilizó la subescala denominada con ese nombre del Cuestionario de Factores de Riesgo y de Protección Ante el Consumo de Drogas, desarrollado por un Grupo de Investigadores de Cali, Colombia [15]. El cual está conformado por 53 ítems que evalúan la presencia/ausencia de seis factores agrupados en 6 dominios: emocional, satisfacción con relaciones interpersonales, preconceptos y valoración de las SPA, espiritualidad, permisividad social y accesibilidad a las SPA y habilidades sociales y de autocontrol dando cuenta del riesgo y protección para el consumo de SPA. Para este caso la Subescala de habilidades sociales que consta de 8 reactivos dicotómicos, donde no es 0 y si es 1.

Para la recolección de información se contó con la aprobación del estudio por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, así mismo, se obtuvo la autorización de la institución educativa donde se llevó a cabo el estudio, el consentimiento informado de los padres o tutores y el asentimiento informado

de los estudiantes. El estudio se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud (LGS) en Materia de Investigación para la Salud [16].

Los datos fueron procesados a través del programa estadístico StatalPackageforthe Social Sciences (SPSS) versión 18 para Windows. Para el análisis de los datos se obtuvo la consistencia interna de los instrumentos a través del Coeficiente de Alpha de Cronbach. Se utilizó estadística descriptiva e inferencial de acuerdo con la normalidad de las variables y para dar respuesta a los objetivos.

RESULTADOS

Datos sociodemográficos

El 62.4% de la muestra corresponde al sexo femenino y el sexo masculino representa el 37.6% de la muestra. Respecto a la ocupación el 90.6% de los estudiantes prefieren dedicarse exclusivamente a los estudios, sin embargo, el 9.4% trabajan y estudian al mismo tiempo, de estos últimos el 100% de dedica a actividades relacionadas con el comercio, el 70% vive con ambos padres y el 96.7% se identificó como heterosexual.

Consumo de alcohol

Se reporta que los participantes consumen en promedio 2.14 bebidas alcohólicas en día típico (DE= 1.055), 46% de los estudiantes de secundaria han consumido alcohol alguna vez en su vida, el 38.5% han consumido en el último año, el 13.6% en el último mes y el 3.3% en los últimos siete días.

Habilidades sociales

Con respecto a las habilidades sociales la puntuación general fue de 4.6948 (DE= 1.66139), el 56.3% evita preguntar por temor a hacer el ridículo, el 64.3% se enojan cuando las gentes los hacen esperar, el encontró que el 66.2% expresa sentirse molesto cuando las cosas no salen a su manera. Al analizar las habilidades por genero se identificó que el sexo femenino (f=80) evita preguntar por temor a hacer el ridículo, en comparación del sexo masculino (f =40) y las mujeres tienden a preocuparse en exceso (f=67). Se encontró que las mujeres no tienden a ceder para evitar problemas con otras personas (f=81). Se identificó que el sexo

femenino tiende a enojarse más cuando las cosas no salen a su manera ($f=98$) y cuando las hacen esperar ($f=99$).

Consumo de alcohol y habilidades sociales

Para dar respuesta al objetivo planteado se identificó una relación negativa y significativa ($r_s=-.243$, $p=.38$) de las habilidades sociales con la cantidad de bebidas alcohólicas consumidas por los adolescentes, lo cual indica que a mayores habilidades sociales menor es el consumo de alcohol en los adolescentes.

DISCUSIÓN

En relación con la características sociodemográficas se identificó que el 9.4% optaron por trabajar y estudiar, estos datos son similares a lo reportado por otros investigadores [10]. Cabe señalar que la combinación de los estudios con el trabajo puede ser riesgosa en al menos dos dimensiones [9]. En primer lugar, por sus efectos inmediatos en el abandono escolar y, en segundo lugar, los efectos a mediano plazo de iniciar la trayectoria laboral antes de terminar la educación básica [15].

En cuanto a las prevalencias del consumo de alcohol son menores a lo reportado por la ENCODAT [4], esto pudiera estar asociado a la propia adolescencia, dado que se ha señalado que los jóvenes entre 13 y 25 años tienen mayor vulnerabilidad y riesgo de consumir sustancias de abuso, lo que los lleva a padecer otros problemas biopsicosociales relacionados con el consumo. Si bien es cierto que los adolescentes tienen mayor riesgo de consumir sustancias de abuso de tipo legal e ilegal que los adultos, también es cierto que sólo un porcentaje las consumen de manera experimental y un menor porcentaje de los consumidores manifiesta patrones de consumo nocivo y dependencia [6].

Referente a las habilidades sociales de los adolescentes concuerda con otras investigaciones [8] que destacan que las habilidades sociales hacen referencia a la capacidad de la persona de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables; dentro de estas están la comunicación, empatía, asertividad, control de la ira, entre otras. El reforzar estas capacidades favorece en el

adolescente, el establecimiento y mantenimiento de relaciones interpersonales sanas y positivas [7].

Con relación al objetivo principal de la presente investigación se identificó una relación negativa y significativa de las habilidades sociales y el consumo de alcohol, lo cual concuerda con otras investigaciones [8]. Estas habilidades han demostrado ser eficaces no solo en la prevención del consumo de drogas, sino en una amplia gama de conductas de riesgo en niños y adolescentes tales como en la prevención del embarazo adolescente e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) incluyendo al SIDA, prevención de la violencia, entre otras [9].

CONCLUSIONES

Los hallazgos de la investigación permitieron determinar la relación de las habilidades sociales y el consumo de alcohol en los adolescentes, se destaca que el consumo de alcohol es una problemática de salud que está presente en los adolescentes y que está asociada a factores donde el individuo nace, crece y se reproduce. Así también la importancia de las habilidades sociales como un factor de protección ante la adquisición de conductas de salud no saludables como el consumo de alcohol, siendo punto de interés para intervenciones de enfermería en esta área.

AGRADECIMIENTOS

A la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Carmen por las acciones en cuanto a investigación se refiere.

REFERENCIAS

- [1] Ahumada-Cortez, J. G., Gámez-Medina, M. E., & Valdez-Montero, C. (2017). El consumo de alcohol como problema de salud pública. *Ra Ximhai*, 13(2), 13-24.
- [2] Organización Mundial de la Salud. (2018). Nota Alcohol. Disponible en <https://www.who.int/es/news/item/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men>

- [3] Organización Panamericana de la Salud. (2015). Informe sobre la situación regional sobre el alcohol y la salud en las Américas. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men>
- [4] Comisión Nacional Contra las Adicciones. (2016). Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1rMIKaWy34GR51sEnBK2-u2q_BDK9LA0e/view
- [5] Villatoro-Velázquez, J. A., Oliva-Robles, N., Fregoso-Ito, D., Bustos-Gamiño, M., Mujica-Salazar, A., Martín del Campo Sánchez, R., & Medina-Mora, M. E. (2015). Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas. México: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud.
- [6] Maturana, A. (2011). Consumo de alcohol y drogas en adolescentes. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 22(1), 98-109.
- [7] Carmona, M. G., & López, J. E. (2015). Autoconcepto, dificultades interpersonales, habilidades sociales y conductas asertivas en adolescentes. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 26(2), 42-58.
- [8] Lacunza, A. B., & de González, N. C. (2011). Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos psicopatológicos. *Fundamentos en humanidades*, 12(23), 159-182.
- [9] Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2017). Informe Anual México 2017. Disponible en: <https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf>
- [10] Morales, G. A., Galera, S. A. F., Reyes, A. T., Aguila, S. D. R. G., de Ávila Arroyo, M. L., & Castillo, F. A. M. (2017). Factores de riesgo para el consumo de alcohol en adolescentes estudiantes. *SMAD, Revista Electrónica en Salud Mental, Alcohol y Drogas*, 13(1), 22-29.
- [11] Mendoza, K. F. A. (2016). Acoso escolar y habilidades sociales en adolescentes de dos instituciones educativas estatales de Ate. *Avances en Psicología*, 24(2), 205-215.
- [12] Hernández, C. E. N., del Salto, V. S. H., Camino, D. S. J., Flores, D. G. R., & Espinoza, M. W. N. (2018). Las habilidades sociales en el rendimiento académico en adolescentes. *Revista de la SEECI*, (47), 37-49.
- [13] Ingham-Broomfield, R. (2014). A nurses' guide to quantitative research. *Australian Journal of Advanced Nursing, The*, 32(2), 32-38.
- [14] Fernández-Collado, C., Baptista Lucio, P., & Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la Investigación*. Editorial McGraw Hill.
- [15] Albarracín-Ordoñez, M., & Muñoz Ortega, L. (2008). Factores asociados al consumo de alcohol en estudiantes de los dos primeros años de carrera universitaria. *Liberabit*, 14(14), 49-61.
- [12] Llaneza, F. (2008). Cuestionario sobre el estrés laboral de la OITOMS. *Ergonomía y psicología aplicada. Manual para la formación del especialista*. [Internet]. Lex Nova.
- [13] Lagos, A. V. R., Retamal, M. S., Jaque, M. T., & Luengo-Martínez, C. (2019). Condiciones de trabajo y estrés laboral en madres académicas universitarias. *Revista Cubana de Salud y Trabajo*, 20(3), 26-34.
- [14] Secretaría de Salud (1987). Reglamento de la Ley general de salud en materia de investigación para la salud. Disponible en: <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmis.html>
- [15] Tacuba, A., & Chávez, L. A. (2018). Gestión de Pemex como empresa productiva del Estado. *Problemas del desarrollo*, 49(193), 119-144.
- [16] Secretaría de Salud. (2016). Reglamento de la Ley General de Salud (LGS) en Materia de Investigación para la Salud. Disponible en: <http://www.liconsa.gob.mx/2015/11/reglamento-de-laley-general-de-salud-en-materia-de-investigacion-para-la-salud>.